

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ ИГР

Юлдашова Зилолахон Мухаммадсолиевна

Учитель русского языка и литературы в школе №167

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004276>

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы преподавания иностранного языка на основе игр. Проводится анализ методов. Рассматриваются функции игрового приема.

Ключевые слова: метод, игра, функция, результат, способность

Игровой метод один из самых эффективных методов преподавания языка. Не смотря какой язык игровая методика имеет спонтанный характер, то есть у студентов появляется среда применения языка. Каждая игра примененная на уроках дает сильный отголосок в жизни учащегося. Из исследований ученых было доказано, что со временем лекции забываются на протяжении месяца, если нет повторения. Игры, которые сильно ожидают учащиеся сохраняются в памяти острее.

Из опыта применения игр, было выявлено, что каждый раз на уроке должны применяться различные игры. Игры должны повторятся в том случае, если учащимся эта игра будет интересна и они активно будут участвовать. Если в классе присутствуют те, кто не хочет участвовать, нужно привлечь их какой-то мотивацией, чаще всего мотивацией являются оценки.

При использовании игровых методов важно также следовать этим методам. Что же такое «игра»? Многие исследователи изучали данное понятие, все выведенные определения сводились к тому, что игра имеет свою цель, свои определенные правила, а также, безусловно, развлекательную составляющую, которая и способствует наиболее высокому уровню вовлеченности учащихся. Игровой метод эффективен в обучении иностранного языка, поскольку он позволяет искусственно создать среду общения на изучаемом языке, позволяет учащимся примерить на себя определенные роли, что отлично развивает воображение, мыслительную активность мозга, решает коммуникативную задачу, поставленную перед учащимися. Преимущество игрового метода заключается в том, что он может увлечь даже самых не вовлеченных в процесс обучения учащихся, привести их к определенным результатам. Задача преподавателя, использующего игровые методы в процессе обучения, заключается в том, чтобы создать атмосферу, благоприятную для развития творческих и познавательных способностей учащихся. Игровая деятельность имеет следующие функции:

- 1) Обучающая функция - это развитие памяти, внимания, восприятия информации, обще-учебных умений и навыков, способствует развитию навыков владения ИЯ.
- 2) Воспитательная функция - воспитание внимательного и гуманного отношения к участникам игры, развивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки.
- 3) Развлекательная функция - создание на уроках атмосферы, способствующей интересной и необычной образовательной деятельности.
- 4) Коммуникативная функция - создание атмосферы, позволяющей учащимся окунуться в иноязычную среду, что позволит учащимся объединиться и вместе решить коммуникативные задачи.

5) Релаксационные функция - предполагает снятие с учащихся эмоционального напряжения, которое было вызвано в связи с интенсивностью обучения ИЯ.

6) Психологическая функция - подготовка физиологического состояния учащихся к эффективной образовательной деятельности. Имеют место психологические тренинги и психокоррекция личности в игровых моделях, то есть затрагивается такое явление как «ролевая игра».

7) Развивающая функция - предполагает развитие личностных качеств личности. Для игр, используемых в процессе обучения, есть определенные требования:

1) быть экономными по времени и направленными на решение определенных учебных задач;

2) быть «управляемыми»;

3) не сбивать заданный ритм учебной работы на уроке и не допускать ситуации, когда игра выходит из-под контроля и срывает все занятие;

4) снимать напряжение урока и стимулировать активность учащихся;

5) оставлять учебный эффект на втором, часто не осознаваемом плане, а на первом, видимом месте всегда реализовывать игровой момент;

6) не оставлять ни одного участника пассивным или равнодушным.

Организация общения на старшем этапе обучения иностранному языку с использованием ролевых и деловых игр способствует повышению эффективности учебного процесса.

Необходимо помнить, что особенностью игры в старшем школьном возрасте является нацеленность на самоутверждение, юмористическая окраска, стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. По мнению И.С. Кона, «единственный способ вызвать отклик юноши – поставить его перед близкой ему проблемы, которая заставляет его самостоятельно размышлять и формировать вывод» (Кон, 1967). На наш взгляд, организация общения на старшем этапе обучения иностранному языку может происходить с использованием ролевых и деловых игр. Как отмечает методист Н.И. Гез, «ситуация ролевого общения является стимулом к развитию спонтанной речи, если она является связанной с решением определенных проблем и коммуникативных задач. Цель ролевой игры – сконцентрировать внимание участников на коммуникативном использовании единиц языка».

References:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/igrovye-metody-obucheniya-inostrannym-yazykam>
2. <http://main.isuct.ru/files/konf/antropos/SECTION/4/maximova.html>